

MILLIY SPORT TURIZMIGA E`TIBOR – DAVR TALABI

Abdiyev Murodqosim Bolbekovich¹, Boymanov Elyor G`iyozovich²

¹Alisher Navoiy nomidagi ToshDO`TAU huzuridagi Davlat tilida ish yuritish asoslarini o`qitish va malaka oshirish markazi professori, filologiya fanlari doktori,

²Navoiy davlat universiteti dotsenti, filologiya fanlari bo`yicha falsafa doktori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15599691>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada turizmning rivojida davlat siyosati, uning qadimiy sohalaridan biri ekanligi, shuningdek, sohada faol qo`llanadigan milliy sport turizmi terminlarining izohi haqida ma`lumotlar keltirilgan.*

***Kalit so`zlar:** milliy turizm, so`z/termin, qo`noq, milliy o`yinlar, g`orshunoslik turizmi, polvonlar bellashuvi, dorbozlik.*

***Abstract.** This article provides information about state policy in the development of tourism, its status as one of the oldest industries, as well as an explanation of the terms national and international wrestling tourism that are actively used in the industry.*

***Keywords:** national tourism, word/term, guest, national games, speleological tourism, wrestling competition, porter.*

Ma`lumki, keyingi paytlarda, respublikamizda turizm sohasini yanada rivojlantirish, iqtisodiyotni o`rganish, uni tashkil etish va boshqarish muhim masalalardan biri bo`lganligi sababli, turizm iqtisodiyot uchun zarur bo`lgan tarmoqlardan biriga aylanmoqda. Ichki va xalqaro turizm siyosatini shakllantirish, bu sohada terminlarni o`rganish, turizm terminologiyasiga doir bilimlarni puxta egallash g`oyat muhim masala sifatida qaralmoqda. Bu masalalarga 2017–2021-yillarda O`zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo`nalishi bo`yicha Harakatlar strategiyasida ham vazifalar belgilab qo`yilgan edi: “O`rta muddatli istiqbolda O`zbekiston Respublikasida turizm sohasini rivojlantirish konsepsiyasini, shuningdek, 2017–2021-yillarda konsepsiyani amalga oshirishga doir aniq chora-tadbirlar dasturini ishlab chiqish ...” [1] to`g`risida”gi Qarori, “Ichki turizmni jadal rivojlantirishni ta`minlash chora-tadbirlari to`g`risida”gi Qarori (“Ichki turizmni jadal rivojlantirishni ta`minlash chora-tadbirlari to`g`risida”gi 07.02.2018 y. PQ-3514 . 6-son, 100-modda) dan ham bilish mumkinki, yurtimizda turizm sohasiga alohida e`tibor qaratilmoqda.

Prezidentimizning Parlamentga Murojaatnomasidagi turizmni rivojlantirishga doir quyidagi fikrlari alohida ahamiyat kasb etadi: “Turizmni rivojlantirish, sohaga investitsiyalar jalb etish, kadrlar salohiyatini oshirish bo`yicha kompleks choralar ko`rishimiz lozim. Bizda turizm ko`pincha qadimiy shaharlarimiz, tarixiy-madaniy yodgorliklar doirasida cheklanib qolmoqda. Vaholanki, mamlakatimizning betakror tabiati, milliy qo`riqxonalar, tog`li hududlarda turizmni rivojlantirish uchun katta salohiyat mavjud. Ayniqsa, tibbiyot turizmi, ziyorat turizmi va ekoturizmni rivojlantirish nafaqat iqtisodiyot, balki ijtimoiy sohalar rivojiga ham katta turtki beradi... Vazirlar Mahkamasi bir oy muddatda 2019–2025-yillarda Turizmni rivojlantirish milliy konsepsiyasini ishlab chiqishi va ijrosini ta`minlashi zarur. Shu asosda 2025-yilda yurtimizga tashrif buyuradigan xorijiy sayyohlar sonini 7 million nafarga, turizm eksportidan keladigan yillik daromadni esa 2 milliard dollarga yetkazish lozim” [2]. Darhaqiqat, joriy yilda yurtimizga tashrif buyuruvchi turistlar soni ko`rsatilgan raqamlardan oshdi. Shuningdek, ichki turizmga ham yanada e`tibor kuchaydi.

Bugungi globallashuv jarayonida turizm terminologiyasi sohasi bo'yicha yosh mutaxassislarni tayyorlash, shu orqali mamlakatimizni xalqaro va ichki turizmi rivojlangan davlatga aylantirish muhim vazifa sifatida qaraladi.

Milliy turizm haqida gap ketganda, avvalo, milliy so'ziga e'tibor qaratish lozim. “Milliy – arabcha so'z bo'lib, xalqona, millatga tegishli degan ma'noni beradi” [3, 593]. Turizm xalqaro soha bo'lganligi uchun o'zbek tili lug'at tarkibida bu sohaga oid so'zlarning ko'pchiligi boshqa tillardan o'zlashgan. Shuning uchun ham milliy turizm sohasida o'zlashma terminlar ham ko'p ishlatiladi va ular turli vazifalar bajarishda ahamiyatlidir. Quyida milliy turizm bilan bog'liq ayrim xulosalarni keltiramiz:

Milliy madaniyatga qiziqish turizmi bu – xalqimizning urf-odatlarini, ma'lum hududdagi sheva so'zlari, oila hayoti, kattalar va yoshlar munosabatlari, salomlashish, mehmon kutish va mehmondorchilik, to'y va diniy marosimlar, oila bayramlari, oiladagi huquqlar, kelin va sunnat to'ylari, uy tutish va hokazolarga qiziqishlar tushuniladi. Bu turizm turlari o'zbek xalqining uzoq o'tmishiga borib taqaladi.

XI asrda yashab ijod etgan tilshunos olim Mahmud Koshg'ariy o'zining “Devonu lug'atit turk” asarida 20 dan ortiq turkiy qabilalarning turmush-tarzi, urf-odatlarini, ular qo'llaydigan so'z/terminlar bilan tanishib chiqqanligini ta'kidlab o'tadi. Jumladan, asarda qonuq (qo'noq) – mehmon so'z/termini bilan bog'liq shunday she'riy bandni keltiradi:

Bardi eran qonuq,
Ko'rub qutqa saqar.
Qaldi javuz ujuq,
Ko'rib evni jiqar.[4, 112]

Ma'nosi: Mehmonni davlat va barokatdan sanaydiganlar o'lib ketdi, saholarda ko'ringan qoralarni va manzillarni belgilash uchun qo'yilgan toshlarni ko'rib, odam deb o'ylab, u kelib qo'nib qolmasin, deb chodirini buzuvchilargina qoldi.

Asarda keltirilgan qonuq/qo'noq leksemasi qadimgi turkiy tilga mansub bo'lib, zamonaviy tilshunoslikda forscha “mehmon” so'z/terminiga mazmunan mos keladi. Aytish mumkinki, “mehmon” so'z/termini turizm sohasida nutqiy muloqot jarayonida faol qo'llanilishi bilan ajralib turadi. Ushbu so'z/termin vositasida u bilan mazmuniy aloqadorlikdagi ko'plab faol qo'llanuvchi soha so'z/terminlari va birikmalarini sanab o'tish mumkin. Masalan, mehmon, mehmonxona, mehmondo'stlik, mehmondorchilik, mehmon uylari, mehmon cheki kabilar. Ko'rinadiki, turizm bugun yuzaga kelgan soha emas. U ajdodlarimiz hayotida ham muhim sanalgan.

Bilamizki, xalqlar, ellar, urug'lar, ularning yashash tarzi, millatlarning urf-odatlarini, kelib chiqishi tarixi, joylashishi, o'zaro aloqalari, xalqlarning, millatlarning har xil sabablar bilan dunyo bo'ylab tarqalib ketishi, ularning bir-birlariga intilishi, sog'inishi, qo'msashidagi ichki va xalqaro turizmi etnik hamda sog'inish turizmi deb yuritiladi.

Aytish mumkinki, o'zbek xalqi san'atning turli turlari bo'yicha jahon xalqlarining e'tiboriga tushgan. Milliy san'at, milliy folklor, qo'shiqchilik, milliy raqslar, askiyalar, laparlar, aytishuvlar, rassomchilik va haykaltaroshlik, baxshilar, o'lan aytish qo'shiqchiliklari kabi san'at turlariga qiziqish milliy san'at turizmi hisoblanadi. Bu tur quyidagi yo'nalishlarga bo'linadi:

- a) qo'shiqchilik va raqs san'ati yo'nalishlari;
- b) baxshilar qo'shiqchiligi maktablari;
- v) askiyalar, laparlar, aytishuvlarga qiziqish;
- g) milliy rassomchilik va haykaltaroshlik;
- d) milliy folklor turlari.

Tabiiy-tarixiy tasvirlar turizmi. Bunga tabiat muzeylari va tabiat haykallari, tog‘ qoyatoshlaridagi qadimiy rasmlar, hayvonot bog‘lari, o‘lkashunoslik va milliy xalq hayoti tarixiy muzeylariga qiziqish kabilar kiradi.

Milliy hunarmandchilik turizmining turlarida milliy hunarmandchilikdagi yo‘nalishlar, “Xalq – me‘mor, xalq – usta” shiori va reklamasi, milliy hunarmandchilik buyumlarining mukammal va mo‘jizakorligiga qiziqish tushuniladi. Bu turizm turi quyidagi tarmoqlarga bo‘linib ketadi:

a) duradgorlik va uning maktablari;
b) kulolchilik va uning maktablari;
v) kashtachilik, zardo‘zlik, milliy liboslar (do‘ppi, to‘n, belbog‘lar) tikishdagi yo‘nalishlar;
g) milliy ustachilik: temirchilik, misgarlik, musiqasozlik, beshiksozlik, aravasozi, sandiqsozlik, egarsozlik, mahsido‘zlik, gilamchilik va palos to‘qish kabilar.

Milliy o‘yinlar turizmi. Markaziy Osiyo xalqlarida milliy o‘yinlar nomini olgan o‘ziga xos musobaqalari, mardlik, jasurlikni namoyish qiluvchi bellashuvlar va dunyo xalqlarida ko‘plab uchraydigan hayvonlar va parrandalarni urushtirishga qiziqish. Bu tur quyidagi yo‘nalishlardan iborat:

a) ko‘pkari-uloq; b) milliy kurash; v) qo‘chqor urishtirish; g) xo‘roz urishtirish;
d) bedana urishtirish; y) dorbozlik.

G‘orshunoslik turizmi. O‘lkamizdagi tarixiy g‘orlar, g‘orlar haqidagi ma‘lumotlar, tarixiy shaxslar hayoti bilan bog‘liq g‘orlar, paleontologik g‘orlar, g‘orlardan o‘tmishda va hozirda foydalanish, yerosti qasrlariga sayohatga qiziqish.

Sirk turizmi. Sirkdagi mashhur kishilar – san‘atkorlar, sehrgarlar va hayvonot turlari ishtirokidagi o‘yin dasturlariga qiziqish.

Agroturizm. Mamlakatimizdagi asosiy ekinlar, milliy gulchilik, introduksiya, o‘simliklar seleksiyasiga, qishloqdagi dehqonchilik, polizchilik, meva-sabzavotchilik, bahorikor va sug‘orma dehqonchilik, qishloqlarning turli-tumanligi va tabiiy-tarixiy davrda yuzaga kelishi, qishloq aholisi hayoti, fermerlar hayoti va faoliyatiga qiziqish.

Xalqaro polvonlar bellashuvi turizmi. Vatanimizda xalq polvonlari o‘yinlari va xalqaro polvonlarning bellashuviga qiziqish.

Hayot uchun xavfli sport o‘yinlari turizmi:

Beys jamping - baland qoya va binolardan parashyutda sakrash.

Xelisking - chang‘ida vertolyotdan qorli tik qoyaga sakrash.

Dayving – suv ostiga sho‘ng‘ish.

Keyv-dayving - suv osti g‘orlariga sayohat.

Korrido – asov otni jilovlash.

Stritlaging – avtomobillar serqatnov tik tog‘ yo‘lidan pastga qarab rolikli taxtaga yotib harakatlanish.

Skalalazing – tik qoyalarga, baland binolarga himoyasiz, arqonsiz va asboblarsiz chiqish.

Velokross – velosipedda havoda mashqlar bajarish, noqulay joylarga chiqish va tushish.

Motokross – mototsiklda yonayotgan obektlardan sakrab o‘tish.

Rafting – o‘ta tez oqadigan, xavfli shovvular, kamarlar bor daryo oqimi bo‘ylab maxsus qayiqlarda suzish.

Dorbozlik – himoyasiz va shartli himoyada baland bino, baland qoya va keng suv havzalariga tortilgan arqondan yurib o‘tish.

Zaharli ilonlar, chayonlar orasida o‘tirish, ilon o‘ynatish.

Bu kabi yakka tartibdagi va jamoaviy xalq o‘yinlarini ifodalovchi ko‘plab terminlar izohini keltirish mumkin. Ular turistlar sayohatining bir bo‘lagi sifatida muhim sanaladi.

Umuman olganda, nafaqat sport turizmi, balki milliy turizm sohasida qo‘llaniladigan terminlar tartibga solinsa, miqdori ko‘payadi. To‘plangan terminlar haqida ma’lumot berish, ya’ni ularning izohlari bo‘yicha qo‘llanmalar chop etish, soha vakillariga muyqobil variantlarni yetkazish bugungi kunning dolzarb masalalaridan hisoblanadi. Chunki mamlakatimizda ichki va tashqi turizmga e’tibor berilayotganligi buning yaqqol dalilidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. 2017–2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси. – Тошкент, 2017 йил 7 феврал.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Парламентга Мурожаатномаси. – Тошкент., 2018 йил 28 декабр\“Дўстлик байроғи” газетаси, 2018 йил 29 декабр сони.
3. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 5 жилдлик, 2 жилд, – Б. 593.
4. Девону луғатит турк. Нашрга тайёрловчи Муталлибов С. Ziyo.uz. – Тошкент, 1960.
5. 1-китоб. – Б. 112.
6. 5.Тухлиев И.С. Туризм асослари: Услужий қўлланма – С.: СамИСИ, 2008. 226 б.
7. 6.Ўзбекистон миллий энциклопедияси. 8-жилд. –Тошкент: “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” Давлат миллий нашриёти, 2004. – Б. 639.